

Intelektuwal Na Pananaw Kaugnay Sa Akademikong Interes Ng Mga Mag-Aaral Sa Bansalan West, Davao Del Sur

Mailen D. Cabillan

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampung (150) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa Bansalan West District, Davao del Sur. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay mataas. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang intelektuwal na pananaw kung susuriin ayon sa kritikal na pag-iisip at pagiging bukas ng isipan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang mga tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay maaring magsagawa ng pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino na may kasamang paggamit ng mga modernong pamamaraan at teknolohiya.

KEY WORDS

1. Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
2. intelektuwal na pananaw
3. akademikong interes ng mga mag-aaral

Date Received: July 25, 2024 — Date Reviewed: August 01, 2024 — Date Published: September 2, 2024

1. Panimula

Sa ika-21 siglo, ang edukasyon ay hindi lamang nakatuon sa pagkuha ng mga kaalaman; ito rin ay nakatuon sa pagbuo ng mga kasanayan, saloobin, at pagpapahalaga na nagbibigay-daan sa mga indibidwal na umunlad sa kasalukuyang kumplikado at dinamikong mundo. Ang mga intelektuwal na pananaw at akademikong interes ay mga mahahalagang bahagi ng holistic na pamamaraan sa edukasyon, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng mga makinarya upang magtagumpay at gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Ang mga intelektuwal na pananaw ay nagpapatibay ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip, naghihikayat sa mga mag-aaral na suriin ang impormasyon, magtanong, at lutasin ang mga kumplikadong suliranin kaugnay sa pag-aaral. Dagdag pa, sa ika-21 siglo kung saan ang impormasyon ay sagana, ang kakayahang mag-isip nang kritikal at maglapat ng kaalaman ay napakahalaga. Samakatuwid, ang pagtuklas sa akademikong mithiin ng mga mag-aaral ay mahalaga para sa isang matagum-

pay na proseso ng pagtuturo-pagkatuto. Ilang mga pag-aaral ang nagpahiwatig na may kaugnayan sa pagitan ng intelektwal pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral sa iba't-ibang antas. Ayon kina Bosman at Schulze (2018), ang intelektwal na pananaw ay maaaring magsilbi bilang isang aspeto na nagtataguyod sa motibasyon ng mga mag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay nakatuon ang pansin sa isang partikular na paksa, nagiging pursigido silang magtakda ng mga layunin sa akademiko at nagiging masigasig sa pag-abot sa kanilang mithiin. Ayon naman kina Ghaedi at Jam (2014), ang intelektwal na pananaw ay nagbibigay ng kalinawan sa pagtatakda ng mga layuning pang-akademiko. Nagkakaroon ng malinaw na kahulugan ang mga mag-aaral sa mga larangan ng pag-aaral o mga propesyon na gusto nilang ituloy, na tumutulong sa kanila na tukuyin ang mga partikular na layuning pang-edukasyon. Dagdag pa, ipinahayag ni Henning (2013) na ang paghubog sa intelektuwal na pananaw ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na maging interesado sa larangan na kanilang tinatahak. Ang mga mag-aaral ay maaaring magpatuloy sa paghahanap ng mga makabagong pamamaraan at kasanayan na maaari nilang gamitin upang palawakin ang kanilang kadalubhasaan. Ayon kina Breckler et al. (2011), ang mga mag-aaral na may kasanayang intelektwal ay kadalasang nakakaranas ng intrinsic na motibasyon. Ayon kina Hsieh et al. (2011), ang intelektuwal na pananaw ay tumutukoy sa likas na tendensya, kagustuhan, at predisposisyon ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa mga aktibidad na intelektwal at pangkaisipan. Ang mga hilig na ito ay sumasaklaw sa mga paraan kung saan ang mga mag-aaral ay nagiging masigasig sa pag-aaral, nag-iisip, nagkakaroon ng kasnayan sa paglutas ng problema, at mga gawaing intelektwal. Iniulat ni Kubat (2018) na ang mga mag-aaral na ito ay may malalim na pagnanais na umunlad sa pag-aaral. Sila ay nagiging masigasig tungkol sa mga paksa na kanilang kinahi-

hiligan at madalas na gumugugol ng dagdag na oras at pagsisikap sa pag-aaral sa mga ito. Gayundin, ipinahayag nina Vaseghi et al. (2013) na ang mataas na antas ng kasanayang intelektuwal ay kadalasang nagpapahiwatig ng mga makabagong kasanayan sa pag-iisip, tulad ng kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, at analytikal na pangangatwiran. Ang mga mag-aaral na ito ay maaaring maging mahusay sa mga kumplikadong gawain at mga hamon sa akademiko. Sa kabilang banda, tinukoy ni Soyogul (2015) na ang akademikong interes ay ang lipon ng mga personal na layunin at hangarin na nauugnay sa layuning pangakademiko na naglalayong magtagumpay sa pang-akademiko. Sinasaklaw nito ang kanilang determinasyon na maging matagumpay sa akademya, ang kanilang layunin sa edukasyon at propesyon, at ang kanilang pagsisikap para maipakita ang kanilang buong potensyal. Ipinahayag nina Yilmaz et al. (2017) na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng akademikong mithiin ay kadalasang nakakamit ng mas mataas na antas ng tagumpay sa akademya. Ang mga akademikong interes ay nagbibigay ng kahulugan sa layunin at direksyon, na humahantong sa mga pinahusay na marka, mga marka ng pagsusulit, at pangkalahatang pagganap. Ayon kina Eridemir at Bakirci (2010), ang mga aspirasyon ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na magtakda ng mga tiyak na layuning pang-akademiko at lumikha ng mga plano upang makamit ang mga ito. Ang prosesong ito ng pagtatakda ng mga layunin at pagbuo ng mga estratehiya para sa pagkamit ay tumutulong sa mga mag-aaral na maging mas organizado at epektibong mga mag-aaral. Salungat sa nasabing kahalagahan, ang mababang antas ng akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay maaaring magkaroon ng ilang negatibong kahihinatnan, kapwa para sa mga indibidwal na mag-aaral at para sa lipunan sa kabuuan. Halimbawa, iniulat nina Kim et al. (2015) na ang mga mag-aaral na may mababang antas ng akademikong

interes ay walang interes na magsikap sa pag-aaral at walang ganang magsusumikap para sa mga mapaghamong layuning pang-edukasyon. Bilang resulta, sila ay nagiging tamad at gumaganap nang mas mababa sa kanilang potensyal. Iniulat din ni Illiyas (2017) na ang mababang antas akademikong mithiin ay maaaring human-tong sa mas mababang antas ng pagkamit ng edukasyon. Nagiging mas mababa ang posibilidad na makatapos ng sekundarya o magpatuloy sa mas mataas na edukasyon ang mga mag-aaral, na maaaring limitahan ang kanilang mga opsyon sa karera at potensyal na kumita. Dagdag pa, iniulat ni Barse (2015) na kung walang malinaw na layunin at adhikain sa akademiko, nawawalan nang interes ang mga mag-aaral na makisali sa talakayan sa silid-aralan. Dagdag pa, iniulat nina AL-Muslawi at Hamid na ang mga mag-aaral na may may mababang antas ng akademikong interes ay may mataas na posibilidad na hindi magtapos sa antas ng sekundarya. Bagama't mayroong umiiral na literatura na nagtutuklas sa mga indibidwal na salik ng intelekt-

twal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral, may kapansin-pansing agwat sa pananaliksik hinggil sa epekto ng intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang agwat sa pananaliksik na ito ay nangangailangan ng isang mas komprehensibong pagsisiyasat sa ugnayan ng mga salik na ito upang mapahusay ang ating pag-unawa sa pag-unlad ng mag-aaral at ipaalam sa mas epektibong mga interbensyon sa edukasyon. Kaya, sa kontekstong ito naramdaman ng mananaliksik ang pangangailangan na punan ang puwang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pag-aaral sa setting ng Pilipinas, partikular sa Distrito ng Kiblawan West, Davao del Sur. Ginamit ng pag-aaral ang quantitative approach sa pamamagitan ng regression analysis upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa impluwensya ng intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral na makikitang kakaunti ang kaalaman ng mananaliksik.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, Etikal na Konsiderasyon at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Upang makamit ang pangunahing layunin ng pag-aaral na mailahad makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral ay ginamit ng mananaliksik ang deskriptib na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang korelasyunal na teknik. Ayon kay Bhandari (2020) layunin ng pamamaraan ng pananaliksik na ito na mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga data. Kasabay dito ang paggamit at pag-aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa estadis-

tika upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptib na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral. Ang korelasyunal na pamamaraan ayon kay Myers at Well (2013) ay isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at maitatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan

ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging kapaki-pakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng estadistika na pagsusuri, ang makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral ay mapagtutuonan ng pansin. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na resulta ng pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang. Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Bansalan West District, Davao del Sur. Inaasahang aabot sa isang daan at limampu (150) ang dami ng mga kalahok na iimbitahan ng mananaliksik na sumali sa gagawing pag-aaral tungkol sa intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-

aaral sa antas ng sekundarya. Ang bilang ng mga inaasahang kalahok ay ibinatay sa resultang lalabas sa pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling ayon kay Shi (2015) ay pamamaraan ng pagpili ng kalahok na kung saan ay may pantay ang pagkakataon na mapili ang bawat kasapi ng populasyon kung saan kukunin ang sample. Sa pag-aaral na ito ay gagamitan ng pagbunot ang pagpili sa mga kalahok.

2.3. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral na halaw mula sa pag-aaral ni Naserieh (2009). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; kasanayan sa pagsusuri; at pagiging bukas ng isipan. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral ay pamisan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral ay hindi napapansin.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa akademikong interes ng mga mag-aaral. Ang talatanungan ay inangkop at may

kaunting binago mula sa talatanungan na halaw sa pag-aaral ni Waugh (2001). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati

ayon sa oryentasyon sa layuning panghabambuhay; interes sa pag-aaral; at sigasig sa pag-aaral. Gagamitin sa instrumento ang isang li-

mang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang akademikong interes ng mga mag-aaral ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang akademikong interes ng mga mag-aaral ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang akademikong interes ng mga mag-aaral ay pamisan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang akademikong interes ng mga mag-aaral ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang akademikong interes ng mga mag-aaral ay hindi napapansin.

2.4. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hakbang na gagawin ng mananaliksik ay ang pahingi ng permiso na magsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekano ng Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay ididikit sa mga liham ng pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa Bansalan West District, Davao del Sur para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot mula

sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Ang pagsasagawa ng sarbey ay isasagawa mula ika-11 hanggang ika-14 ng Enero sa taong 2024. Dagdag dito, titiyakin ng mananaliksik na ang mga respondente ay hindi napahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na gagamitin sa pag-aaral na ito ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga data sa pamamagitan ng sarbey, ay isinagawa ang pag-encode ng mga datos. Ginamit ng mananaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.5. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng intelektuwal na pananaw at akademikong in-

teres ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Pearson Moment Product Correlation. Ito ay gagamitin upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral sa

Bansalan West District, davao del Sur. Regression Analysis. Ito ay gagamitin upang matukoy kung mayroon bang makabuluhang impluwensya ang intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa Bansalan West District, davao del Sur.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng Intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral at akademikong interes, at makabuluhang ugnayan ng pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral.

Inilalahad sa Talahanayan 1 ang antas ng intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.64 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ang resultang ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay nagiging masigasig sa pag-aaral, nag-iisip, nagkakaroon ng kasnayan sa paglutas ng problema, at mga gawaing intelektwal. Ito ay sumusuporta sa panukala nina Ghaedi at Jam (2014) na kapag ang mga mag-aaral ay nakikibahagi sa mga aktibidad na naaayon sa kanilang mga kasanayang intelektwal, nagkakaroon sila ng mas mataas na antas ng motibasyon at nagiging mas masigasig sa pag-aaral. Ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng pakikilahok, pagkaasikaso, at antas ng pagnanais na galugarin at maunawaan ang mga paksa. Ayon kina Shuib at Azizan (2015) na ang mga mag-aaral na may intelektwal na pananaw ay madalas na nagpapakita ng magkakaibang interes at maaaring maging mahusay sa iba't ibang mga paksa. Bukas sila sa pagtuklas ng iba't ibang larangan ng kaalaman.

Talahanayan 1. Buod ng Intelektuwal na Pananaw ng mga Mag-aaral sa Bansalan West District, Davao del Sur

Mga Indikektor	Marka	Interpretasyon
1. Pagiging Matanong	3.81	Madalas na napapansin sa loob ng klase
2. Kritikal na Pag-iisip	3.49	Madalas napapansin sa loob ng klase
3. Kasanayan sa Pag-susuri	3.26	Paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase
4. Pagiging Bukas ng Isipan	3.99	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.58	Madalas napapansin sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagiging bukas ng isipan ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.99 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase, habang, ang kasanayan sa pagsusuri ng impormasyon ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.26 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase. Ayon kina Teevan et al. (2017),

ang mga mag-aaral na may intelektuwal na pananaw ay nagkakaroon ng kakayahang mas mabilis na maunawan ang pinag-aaralang konsepto. Nagiging mas mabilis sila sa pagtugon sa mga nakaambang mga katanungan at mga suliranin na may kaugnayan sa kanilang pinag-aaralan. Ayon naman kay Magulod (2017), ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng intelektuwal na pananaw ay may potensyal na maging matagumpay sa kanilang napiling larangan ng pag-aaral. Sila ay nagkakamit ng mas mataas na motibasyon sa akademiko at gumawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa kanilang piling larang.

Inilalahad sa Talahanayan 2 ang antas ng akademikong interes ng mga mag-aaral. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang akademikong interes ng mga mag-aaral ay nagkamit ng

pangkalahatang markang 3.49 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang determinasyon ng mga mag-aaral na maging matagumpay sa akademya, ang kanilang layunin sa edukasyon at propesyon, at ang kanilang pag-sisikap para maipakita ang kanilang buong potensyal ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ang resultang ito ay maihahambing sa idea ni Sandoval-Pineda (2018) na ang mga mag-aaral na may mataas na akademikong interes ay may posibilidad na maging mataas ang motibasyong pang-edukasyon. Handa silang magsikap na mapahusay ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Maranan (2017), ang akademikong interes ay nagsisilbing mahalagang aspeto sa pagkamit ng mithiing magtagumpay sa buhay.

Talahanayan 2. Buod ng Akademikong Interes ng mga Mag-aaral sa Bansalan West District, Davao del Sur

Mga Indikektor	Marka	Interpretasyon
1. Oryentasyon sa Layuning Panghabambuhay	3.37	Paminsan-minsan nangyayari sa loob ng klase
2. Interes sa Pag-aaral	3.72	Madalas nangyayari sa loob ng klase
3. Sigasig sa Pag-aaral	3.39	Paminsan-minsan nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.56	Madalas nangyayari sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang akademikong interes ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa interes sa pag-aaral ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.72 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang akademikong interes kung susuriin ayon sa oryentasyon sa layuning panghabambuhay ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.37 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kina Yilmaz et al. (2017), ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng akademikong mithiin ay kadalasang

nakakamit ng mas mataas na antas ng tagumpay sa akademya. Ang mga akademikong interes ay nagbibigay ng kahulugan sa layunin at direksyon, na humahantong sa mga pinahusay na marka, mga marka ng pagsusulit, at pangkalahatang pagganap. Ipinanukala ni Guido (2013) na ang mataas na antas ng akademikong interes ay maaaring humantong sa personal na pag-unlad at pagtuklas sa sarili. Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga interes, lakas, at pagpapahalaga.

Makabuluhang Ugnayan ng Intelektuwal na

Pananaw at Akademikong Interes ng mga Mag-aaral sa Bansalan West, Davao del Sur

Inilahad sa Talahanayan 3 ang makabuluhang ugnayan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral sa Bansalan West, Davao del Sur. Makikita sa Talahanayan 3 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral dahil sa ang pangkalahatang p-value na 0.000 ay nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral, ay hindi tinanggap. Dagdag pa, ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.441$, na sa bawat pagbabago sa malayang

baryabol (intelektuwal na pananaw) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (akademikong interes). Kaya, ang pangkalahatang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng nasabing mga baryabol. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang intelektuwal na pananaw kung susuriin ayon sa pagiging matanong, kritikal na pag-iisip, kasanayan sa pagsusuri, at pagiging bukas ng isipan ay may makabuluhang ugnayan sa akademikong interes ng mga mag-aaral ay nagtamo ng mga correlation coefficient value na 0.526, 0.558, 0.633, at 0.528 na may katumbas na mga p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng mga domeyn ng intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa 0.05 na antas ng kabuluhan.

Talahanayan 3. Makabuluhang Ugnayan ng Intelektuwal na Pananaw at Akademikong Interes ng mga Mag-aaral sa Bansalan West District, Davao del Sur

Mga Baryabol	r-value	p-value	Interpretasyon
1. Pagiging Matanong	0.526	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
2. Kritikal na Pag-iisip	0.558	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
3. Kasanayan sa Pagsusuri	0.633	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
4. Pagiging Bukas ng Isipan	0.528	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pangkalahatang Intelektuwal na Pananaw	0.441	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan

**Makabukuhan kung ang $p < 0.05$*

Paglalarawan: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3r < 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.3 \leq r \leq 0.00$; Walang Ugnayan kung $r = 0.00$

Ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral ay sumasang-ayon sa pananaw nina Bosman at Schulze (2018) na ang kasanayang intelektuwal ay maaaring magsilbing inspirasyon na maging masigasig sa pag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay madamdamin tungkol sa isang partikular na

paksa o lugar ng pag-aaral, nagkakaroon sila ng layuning mapaangat ang buhay, at maging masigasig sa pagkamit ng mga mithiin sa buhay. Ayon naman kina kina Almasa et al. (2009), ang pag-unawa sa mga intelektuwal na hilig ng mga mag-aaral ay makatutulong din sa paggabay sa kanila patungo sa mga landas sa akademiko at karera na nakaayon sa kanilang mga interes at

lakas, na tumutulong sa kanila na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang hinaharap. Ipinahayag nina Otoo et al. (2018), ang mga masugid na mag-aaral ay nakakalikha ng isang masigasig na kapaligiran sa pag-aaral, na positibong nakakaapekto sa kanilang mga kasamahan at sa pangkalahatang dinamika ng silid-aralan. Makabuluhang Impluwensya ng Intelektuwal na Pananaw sa Akademikong Interes ng mga Mag-aaral sa Bansalan West District, Davao del Sur

Ipinipresenta sa Talahanayan 4 sa pagsusuri gamit ang regression na ang standard coefficient beta na 0.413 at 0.191 sa p-value na hindi tatatas sa 0.05 ay nagsasaad na ang intelektuwal na pananaw kung susuriin ayon sa pagiging matanong at pagiging bukas ng isipan ay may makabuluhang impluwensya sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa Bansalan West District, Davao del Sur. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang unit na pagbabago sa intelektuwal na pananaw ay may katumbas na 0.413 at 0.191 na pagbabago sa akademikong interes ng mga mag-aaral, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ipinapa-

hayag sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral na ang pagsasama ng apat na indikektor ng intelektuwal na pananaw, tanging dalawang indikektor lang ang nagkaroon ng makabuluhang impluwensya sa akademikong interes ng mga mag-aaral. Samakatuwid, ito ay nagsasaad na mayroong sapat na mga ebidensya na nagpapatunay sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang domeyn ng intelektuwal na pananaw ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong interes ng mga mag-aaral. Sa kabuoan, ang intelektuwal na pananaw kung susuriin ayon sa kritikal na pag-iisip at pagiging bukas ng isipan ay ang mga natatanging indikektor ang may makabuluhang ugnayan sa akademikong interes ng mga mag-aaral. Ang R2 value na 0.446 ay nagsaad na ang intelektuwal na pananaw ay nakapagbigay ng 44.60 na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng akademikong interes ng mga mag-aaral, at ang F-value na 21.347 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

Talhalayan 4. Makabuluhang Impluwensya ng Intelektuwal na Pananaw sa Akademikong Interes ng mga Mag-aaral sa Bansalan West, Davao del Sur

Domeyn ng Intelektuwal na Pananaw	B	Sig.	Interpretasyon
1. Pagiging Matanong	0.413**	0.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
2. Kritikal na Pag-iisip	0.024	0.125	Walang Makabuluhang Impluwensya
3. Kasanayan sa Pagsusuri	0.086	0.118	Walang Makabuluhang Impluwensya
4. Pagiging Bukas ng Isipan	0.191**	0.003	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
r ²	0.446		
F-value	21.347**		
p-value	0.000		

Ang resulta ay nagpapakita na ang intelektuwal na pananaw ay isang mahalagang salik sa pagpapaunlad ng akademikong interes ng mga mag-aaral. Ang resultang ito ay sumasang-

ayon sa panukala nina Ghaedi at Jam (2014) na ang intelektuwal na pananaw ay maaaring magbigay ng kalinawan sa pagtatakda ng mga layuning pang-akademiko. Nagkakaroon ng

mas malinaw na kahulugan ang mga mag-aaral sa mga larangan ng pag-aaral o mga propesyon na gusto nilang ituloy, na tumutulong sa kanila na tukuyin ang mga partikular na layuning pang-edukasyon.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. Mga Natuklasan—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na pananaw sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampu (150) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Bansalan West District, Davao del Sur. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.58 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng pagiging matanong, kritikal na pag-iisip, kasanayan sa pagsusuri, at pagiging bukas ng isipan ay nagkamit ng markang 3.81, 3.49, 3.26, at 3.99, ayon sa pagkakabanggit. Ang antas ng akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.58 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang akademikong interes ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng oryentasyon sa domeyn ng panghabambuhay, interes sa pag-aaral, at sigasig sa pag-aaral ay nagkamit ng markang 3.37, 3.72, at 3.39, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ug-nayan sa pagitan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.441$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (intelektuwal na pananaw) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (akademikong interes ng mga mag-aaral). Ang intelektuwal na pananaw kung susuriin ayon sa kritikal na pag-iisip at pagiging bukas ng isipan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang R^2 value na 0.446 ay nagsaad na ang intelektuwal na pananaw ay nakapagbigay ng 44.60 na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng akademikong interes ng mga mag-aaral, at ang F-value na 21.347 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

4.2. Konklusyon—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagiging matanong, kritikal na pag-iisip, at pagiging bukas ng isipan ay madalas ding nangyayari sa loob ng klase, habang, ang intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kasanayan sa pagsusuri ay paminsanminsang nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay nagiging masigasig sa pag-aaral, nag-iisip, nagkakaroon

ng kasnayan sa paglutas ng problema, at mga gawaing intelektwal. Ang akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang akademikong interes ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa interes sa pag-aaral ay madalas ding nangyayari sa loob ng klase, habang, ang akademikong interes ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa oryentasyon sa domeyn ng panghabambuhay at sigasig sa pag-aaral ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang determinasyon ng mga mag-aaral na maging matagumpay sa akademya, ang kanilang layunin sa edukasyon at propesyon, at ang kanilang pagsisikap para maipakita ang kanilang buong potensyal ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Sa kabilang banda, natuklasan sa kasalukuyang pananaliksik na mayroong makabuluhang ug-nayan sa pagitan ng intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (intelektuwal na pananaw) ay may katumbas na mahinang pagbabago sa di-malayang baryabol (akademikong interes). Ito ay nagsasaaad na ang kasanayang intelektuwal ay maaaring magsilbing inspirasyon na maging masigasig sa pag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay madamdamin tungkol sa isang partikular na paksa o lugar ng pag-aaral, nagkakaroon sila ng layuning mapaangat ang buhay, at maging masigasig sa pagkamit ng mga mithiin sa buhay. Ang ilang mga mag-aaral na may mataas na intelektwal na pananaw ay nasisiyahan na lumutas ng mga suliraning akademiko Panghuli, ang intelektuwal na pananaw kung susuriin ayon sa kritikal na pag-iisip at pagiging bukas ng isipan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong interes ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapatunay na ang akademikong interes ay isang bunga ng intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nag-

papahiwatig na ang intelektuwal na pananaw ay maaaring magbigay ng kalinawan sa pagtatakda ng mga layuning pang-akademiko. Nagkakaroon ng mas malinaw na kahulugan ang mga mag-aaral sa mga larangan ng pag-aaral o mga propesyon na gusto nilang ituloy, na tumutulong sa kanila na tukuyin ang mga partikular na layuning pang-edukasyon.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Batay sa lumabas na mga konklusyon, ang mga sumusunod ay iminumungkahi ng mananaliksik: Ang tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay maaring magsagawa ng pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino na may kasamang paggamit ng mga modernong pamamaraan at teknolohiya. Maari ring pagtuunan ng pansin ang paglikha ng mga polisiya na nagtutok sa pagpapalakas ng intelektuwal na pag-unlad sa kurikulum, kabilang ang pagbibigay-diin sa kritikal na pag-iisip, pag-aanalisa, at pagtukoy sa mga konteksto ng mga aralin. Dapat maging maasigasig ang mga punong-guro sa pagtukoy at pagpili ng mga guro na mayroong kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino at may kakayahang magbigay inspirasyon sa mga mag-aaral. Dagdag pa, dapat pagtuunan ng pansin ang pagsuporta sa mga guro sa pagpapaunlad ng kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo, kasama ang pagbibigay ng mga pagkakataon para sa propesyonal na pag-unlad at pagsasanay. Sa mga guro sa asignaturang Filipino, maaring bigyan ng panahon ang pagpapalano at pagsasagawa ng mga aktibidad na magbibigay-diin sa pag-unlad ng kritikal na pag-iisip, malikhaing pag-iisip, at pagsusuri sa mga teksto at karanasan ng mga mag-aaral. Dapat ding bigyang pansin ang paggamit ng mga aktwal na karanasan, kaganapan, at materyal mula sa kultura at lipunan ng mga mag-aaral bilang bahagi ng kanilang pagtuturo. Sa mga Mag-aaral, bigyang pansin ang pagpapahalaga sa kanilang sariling wika at kultura sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad at

proyekto na naglalayong pagyamanin ang kani-
lang kaalaman at pag-unawa sa Filipino. Dapat
ding magpakita ng interes at pagiging aktibo sa
mga diskusyon, talakayan, at iba't ibang mga
aktibidad sa klase na may kinalaman sa asig-
naturang Filipino. Sa mga mananaliksik, maar-
ing magsagawa ng pananaliksik hinggil sa mga
epektibong estratehiya sa pagtuturo ng asignat-
urang Filipino na naglalayong mapalakas ang
intelektuwal na pananaw at akademikong in-
teres ng mga mag-aaral. Maari ring magsagawa
ng pag-aaral ukol sa mga karanasan, pangan-
gailangan, at interes ng mga mag-aaral sa Fil-
ipino upang maunawaan kung paano maaaring
mapalakas ang kanilang kagastuhang matuto.

5. References

- Alavi, S., & Toozandehjani, H. (2017). The relationship between learning styles and students' identity styles. *Open Journal of Psychiatry*, 7, 90–102. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=75818>
- Albalate, A., Larcia, H., & Jaen, J. (2018). Students' motivation towards science learning of stem students of university of batangas, lipa city. <https://www.grdspublishing.org/index.php/people/article/view/1045/910>
- Albeshtawi, A. E. M. (2017). Learning styles preferences of efl learners at al-ghad international college for health science-saudi arabia-dammam. *International Journal of English Language Literature in Humanities*, 5(4), 215–220.
- Alsafi, A. (2011). *Learning style preferences of saudi medical students* [Master's thesis, Essex University]. <http://www.essex.ac.uk/linguistics/dissertations/2010/docs/Alsafi.pdf>
- Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. *Hacettepe University Journal of Education*, 28(1), 15–26.
- Applegate, A. J., & Applegate, M. D. (2010). A study of thoughtful literacy and the motivation to read. *Reading Teacher*, 64(4), 226–234. <http://10.1598/RT.64.4.1>
- Aydin, S. (2012). A review of research on facebook as an educational environment. *Education Tech Research Development Journal*, 60(6), 1093–1106. <https://eric.ed.gov/?id=EJ986750>
- Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Investigation of the relationship between high school students' motivation to class engagement and school burnout. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty*, 11(21), 26–44.
- Bambaeroo, F., & Shokrpour, N. (2017). The impact of the teachers' non-verbal communication on success in teaching. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346168/>
- Banas, R. (2018). Perceptual learning styles of students and its effect to their academic performance. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 3(1), 401–409. https://www.academia.edu/38633256/Perceptual_Learning_Styles_of_Students_and_its_Effect_to_Their_Academic_Performance
- Barman, A., Aziz, R., & Yusoff, Y. (2014). Learning style awareness and academic performance of students. *South East Asian Journal of Medical Education*, 8(1), 47–51. https://www.researchgate.net/publication/278412600_Learning_style_awareness_and_academic_performance_of_students
- Barse, M. (2015). Schools to blame for unmotivated students. <https://sciencenordic.com/children-and-adolescents-denmark-learning/schools-to-blame-for-unmotivated-students/1421116>

- Biçer, D. (2014). The effect of students' and instructors' learning styles on achievement of foreign language preparatory school students. *Social and Behavioral Sciences*, 141, 382–386. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814034910>
- Borokhovski, E., Tamim, R. M., Bernard, R. M., Abrami, P. C., & Sokolovskaya, A. (2012). Are contextual and design student-student interaction treatments equally effective in distance education? a follow-up meta-analysis of comparative empirical studies. *Distance Education*, 33(3), 311–329.
- Bosman, A., & Schulze, S. (2018). Learning style preferences and mathematics achievement of secondary school learners. *South African Journal of Education*, 38(1), 1–8. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173186.pdf>
- Brame, C. J., & Biel, R. (2015). Setting up and facilitating group work: Using cooperative learning groups effectively. <http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/>
- Breckler, J., Teoh, C. S., & Role, K. (2011). Academic performance and learning style self-predictions by second language students in an introductory biology course. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 11(4), 26–43. <https://josotl.indiana.edu/article/viewFile/1835/1832>
- Brophy, J. (2010). *Motivating students to learn* (3rd). Routledge.
- Brown, B. (2014). The impact of self-efficacy and motivation characteristics on the academic achievement of upward bound participants. <https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1429&context=dissertations>
- Capen, R. (2010). The role of the teacher and classroom environment in reading motivation. *Illinois Reading Council Journal*, 38(4), 20–25. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03340978>
- CFT. (2016). Setting up and facilitating group work: Using cooperative learning groups effectively. <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/>
- Cline, Z., Skarbek, D., & Perez, E. (2015). Understanding learning styles. <https://resilienteducator.com/classroom-resources/understanding-learning-styles/>
- College, B. (2014). Roles and responsibilities in the middle school classroom. <https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2014/12/17/roles-and-responsibilities-in-the-middle-school-classroom/>
- Crook, S. J. (2016). The transformative classroom: Critical pedagogy in the 21st century. *International Journal of Progressive Education*, 12(2), 26–38. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1105603>
- Daud, S. (2014). Learning styles of medical students. *South East Asian Journal of Medical Education*, 8(1), 40–46. <https://seajme.sljol.info/articles/abstract/10.4038/seajme.v8i1.123/>
- D'cruz, S. M., Rajaratnam, N., & Chandrasekhar, M. (2013). Learning styles of first year medical students studying physiology in tamil nadu. *International Journal of Medical Research Health Sciences*, 2(3), 321–327. <https://scholar.google.com/citations?user=WoSbqyoAAAAJ&hl=en>
- Dung, P., & Florea, A. (2012). An approach for detecting learning styles in learning management systems based on learners' behaviors. *International Conference on Education and Management Innovation IPEDR*, 30.

- Durmuscelebi, M. (2013). Examining candidate teachers' learning styles by some variables. *International Journal of Academic Research*, 5(3), 210–219. <https://www.ebscohost.com>
- Ediger, M. (2013). Managing the classroom: A very salient responsibility in teaching and learning situations is classroom management. *Journal on Educ Management*, 134(1), 15–18. <https://www.ebscohost.com>
- Eridemir, N., & Bakirci, H. (2009). The change and the development of attitudes of science teacher candidates towards branches. *Kastamonu Education Journal*, 161–170.
- Eryılmaz, A., Yıldız, İ., & Akın, S. (2011). Investigating of relationships between attitudes towards physics laboratories, motivation and amotivation for the class engagement. *Eurasian Journal. Physics Chemistry Education, Special Issue*, 59–64.
- Fatemeh, V., & Camellia, T. (2018). The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement. *Nurse Education in Practice*, 28, 103–108. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29065318/>
- Fenning, B., & May, L. (2013). Where there is a will, there is an a: Examining the roles of self-efficacy and self-concept in college students' current educational attainment and career planning. *Social Psychology of Education*, 16(4).
- Froiland, J. M., Oros, E., Smith, L., & Hirschert, T. (2012). Intrinsic motivation to learn: The nexus between psychological health and academic success. *Contemporary School Psychology*, 16(1), 91–100.
- Gambrell, L. B. (2011). Motivation in the school reading curriculum. *Journal of Reading Education*, 37(1), 5–14. <https://rdlg579.files.wordpress.com/2015/06/motivation-in-the-school-reading-curriculum-gambrell-copy.pdf>
- Gardner, R. C. (2010). *Motivation and second language acquisition: The socioeducational model*. Peter Lang Publishing, Inc.
- Ghaedi, Z., & Jam, B. (2014). Relationship between learning styles and motivation for higher education in efl students. *Theory and Practice in Language Studies*, 4(6), 1232–1237. <https://pdfs.semanticscholar.org/c9d2/ede27f57e5cf85aee12f3565b23762d1767f.pdf>
- Gilakjani, A. P. (2012). Visual, auditory, kinaesthetic learning styles and their impacts on english language teaching. <http://brainbutter.com.au/wp/wp-content/uploads/2013/01/Visual-Auditory-Kinaesthetic-.pdf>
- Gilakjani, A. P., & Ahmadi, S. M. (2011). The effect of visual, auditory, and kinaesthetic learning styles on language teaching. <http://www.ipedr.com/vol5/no2/104-H10249.pdf>
- Goldman, D. (2017). *Cultivating engagement through student-centered learning in a high school media art class* [Master's thesis, Dominican University of California]. <https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=masters-theses>
- Graf, S. L., & Kinshuk. (2010). Analysis of learner's navigational behavior and their learning styles in an online course. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(2), 116–131. http://sgraf.athabascau.ca/publications/graf_liu_kinshuk_JCAL10.pdf
- Griss, S. (2013). The power of movement in teaching and learning. *Education Week Teacher*. www.edweek.org
- Guido, R. (2013). Attitude and motivation towards learning physics. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 2(11), 95–111. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1805/1805.02293.pdf>

- Guido, R., & Dela Cruz, R. (2011). Factors affecting academic performance of bs astronomy technology students. *RTU-Academic Journal*, 4, 205–238. <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Affecting-Academic-Performance-of-BS-Cruz-Guido>
- Gunes, A., & Eryilmaz, A. (2012). An investigation of the relationship between high school students' achievement in science and their preferred learning styles. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 12(2), 1222–1227. <https://www.researchgate.net/publication/257978316>
- Hargrove, R. (2011). *Adult learning: Research and principles for practice*. SAGE Publications.
- Haynes, A. (2012). Achieving more with less: Improving student achievement through differentiated instruction. *Education and Urban Society*, 44(2), 151–166. <https://journals.sagepub.com/home/eus>
- Heydari, H., & Shohreh, R. (2015). The relationship between learning styles and academic achievement of students in medical sciences. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(8), 107–113. <https://www.hindawi.com/journals/mpe/2015/783936/>
- Huang, C., & Lin, C. (2015). Learning styles and their relation to academic performance in a social sciences undergraduate program. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 7(1), 20–32. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JARHE-11-2013-0091/full/html>
- Huppertz, B., & Burnett, L. (2012). Understanding the learning styles of first-year medical students. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, 2, 37–45. <https://journals.sagepub.com/home/mec>
- Ist, N. (1996). The relationship between students' learning styles and academic performance. *Journal of Educational Psychology*, 88(2), 155–162. <https://www.jstor.org/stable/25652755>
- James, S. (2011). Learning styles and academic performance: The impact of learning style preference on academic performance. *Education and Training*, 53(2), 118–135. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00400911111126736/full/html>
- Kaufmann, P., & Farkas, B. (2011). Learning styles and their effect on academic achievement in engineering education. *European Journal of Engineering Education*, 36(4), 359–372. <https://www.tandfonline.com/journal/ceee20>
- Klassen, R. M. (2010). Motivation in the school context: A review of research and theory. *Educational Psychologist*, 45(2), 56–68. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00461521003718079>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
- Koul, R., & Sharma, S. (2016). Learners' motivation and learning styles in the classroom environment. *Educational Psychology*, 36(5), 843–862. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2015.1084510>
- Lam, J., & Zhu, L. (2011). Exploring the relationship between learning styles and motivation in higher education. *Learning and Individual Differences*, 21(2), 115–121. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608011001142>

- Lang, T. (2011). The relationship between learning styles and academic achievement in higher education. *Journal of Educational Psychology*, 103(4), 690–701. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0023947>
- Lear, R., & Gibbons, J. (2013). Student engagement and learning styles: A study of university students' academic performance. *Journal of Higher Education*, 84(2), 142–158. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221546.2012.736540>
- Ling, L., & Chen, T. (2011). The relationship between learning styles and academic performance among undergraduate students. *International Journal of Research and Review*, 1(2), 67–76. <https://journals.sagepub.com/home/ijrr>
- MacIntyre, P., & Gregersen, T. (2016). The relationship between language learning motivation and achievement. *Language Learning*, 66(1), 1–19. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lang.12153>
- Magulod, G. C. J. (2017). Creativity styles and emotional intelligence of filipino student teachers: A search for congruity. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 5(1), 175–184. <http://www.apjmr.com/wp-content/uploads/2017/01/APJMR-2017.5.1.20.pdf>
- Maranan, V. (2017). Basic process skills and attitude towards science: Input to an enhanced students' cognitive performance. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579181.pdf>
- Mashhadi, S., & Ahmadzadeh, M. (2012). Learning styles of medical students and their relationship with academic performance. *Journal of Educational and Management Studies*, 2(2), 128–134. <https://journals.sagepub.com/home/jems>
- Mayer, R. E. (2004). *Individual differences in learning: Cognitive and educational perspectives*. Cambridge University Press.
- Mbatha, S. (2015). *The relationship between self-efficacy, motivation, and academic performance among students from various gender and generational groups* [Doctoral dissertation]. <http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/4592/MbathaS.pdf?sequence=1>
- Metzler, R. (2016). *The academic effects of kinesthetic movement with multiplication fact acquisition instruction for students in third grade* [Doctoral dissertation]. <https://mdsoar.org/bitstream/handle/11603/2849/Metzler.AR.5.11.16.Finished.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Meyer, E. J. (2010). Transforming school cultures. gender and sexual diversity in schools. In X (pp. 121–139). Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-8559-7_7
- Miller, K., & Goldsmith, R. (2010). Student learning styles and academic performance: Evidence from a university in the united kingdom. *Journal of Educational Psychology*, 102(2), 345–353. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0018476>
- Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction – what is it and does it matter? results from a research synthesis, years 1984 to 2002. *Journal of Research in Science Teaching*, 47(4), 474–496. http://math.kendallhunt.com/Documents/seattle/Minner_Inquiry-Based.pdf
- Mitra, D. L., & Serriere, S. C. (2012). Student voice in elementary school reform: Examining youth development in fifth graders. *American Educational Research Journal*, 49(4), 743–774. <http://dx.doi.org/10.3102/0002831212443079>
- Moradi, A. M. (2013). Non-verbal communication skills. <http://alimortezamoradi.blogfa.com/post/23>

- Naik, B. (2013). Influence of culture on learning styles of business students. *International Journal of Education Research*, 8(1), 129–139. <http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may94/vol51/num08/The-Culture~Learning-Style-Connection.aspx>
- Naserieh, F. (2009). The relationship between perceptual learning style preferences and skill-based learning strategies. <https://asian-efl-journal.com/wp-content/uploads/mgm/downloads/01729100.pdf>
- Nedeljković, J. (2012). *Integrative model of psychological predictors of academic non-efficacy* [Doctoral dissertation, Faculty of Philosophy].
- Newton, P. M. (2015). The learning style myth is thriving in higher education. *Frontiers in Psychology*, 6, 1908. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01908>
- Palabıyık, P. Y. (2014). Perceptual learning style preferences among turkish junior high school students. https://www.academia.edu/7806095/Perceptual_Learning_Style_Preferences_Among_Turkish_Junior_High_School_Students?auto=download
- Palmer, C., & Hall, M. (2015). The relationship between learning styles and academic performance in engineering education. *Engineering Education*, 10(2), 34–42. <https://www.researchgate.net/publication/281849678>
- Parr, K. (2011). *The influence of interest and working memory on learning* [Doctoral dissertation, University of Florida].
- Perez-Sabater, C., Montero-Fleta, B., Perez-Sabater, M., & Rising, B. (2011). Active learning to improve long-term knowledge retention. *Proceedings of the XII Simposio Internacional de Comunicación Social*, 4, 75–79. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815036277>
- Perkins, D., & Murphy, C. (2012). The impact of learning styles on student achievement in higher education. *Educational Psychology*, 32(1), 45–56. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2011.573831>
- Psaltou-Joycey, A., & Kantaridou, Z. (2011). Major, minor, and negative learning style preferences of university students. *System*, 39, 103–112.
- Rasheed, A., & Mathew, S. (2014). The effectiveness of learning styles in enhancing academic performance: A study of undergraduate students. *Journal of Educational Psychology*, 106(3), 470–482. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0035781>
- Ray, B., & Seely, C. (2012). *Fluency through tpr storytelling: Achieving real language acquisition in school* (6th). Contee-Seely. <https://www.amazon.com/Fluency-Through-Storytelling-Contee-Seely/dp/0929724216>
- Rhouma, W. B. (2016). Perceptual learning styles preferences and academic achievement. *International Journal of Arts Sciences*, 09(02), 479–492. https://www.academia.edu/30712785/PERCEPTUAL_LEARNING_STYLES_PREFERENCES_AND_ACADEMIC_ACHIEVEMENT?auto=download
- Roberts, R., & Liu, X. (2016). Learning styles and academic performance: The influence of individual preferences on learning outcomes. *Journal of Educational Research*, 109(3), 177–189. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2014.957342>
- Roell, K. (2019). The visual learning style. <https://www.thoughtco.com/visual-learning-style-3212062>

- Ronen, M., & Shahar, L. (2011). Learning styles and academic performance among students in higher education. *Journal of College Student Development*, 52(4), 487–497. <https://muse.jhu.edu/article/434459>
- Saadi, I. A. (2012). *An examination of the learning styles of saudi preparatory school students who are high or low in reading achievement* [Doctoral dissertation, Victoria University]. http://vuir.vu.edu.au/19421/1/Ibrahim_Abdu_Saadi.pdf
- Sadozai, S., & Ali, A. (2014). The relationship between learning styles and academic achievement of undergraduate students. *International Journal of Learning and Development*, 4(3), 134–145. <https://www.macrothink.org/journal/index.php/ijld/article/view/5085>
- Sandoval-Pineda, A. (2018). *Attitude, motivation and english language learning in a mexican college context* [Doctoral dissertation]. https://arizona.openrepository.com/bitstream/handle/10150/145743/azu_etd_11639_sip1_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sanford, R., & Fernandez, C. (2013). Learning styles and student achievement: An examination of the relationship in higher education. *Educational Psychology*, 33(3), 270–282. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2013.796727>
- Schmid, R. F., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Tamim, R. M., Abrami, P. C., & Surkes, M. A. (2014). The effects of technology use in postsecondary education: A meta-analysis of classroom applications. *Computers & Education*, 72, 271–291. <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2754110>
- Seifoori, Z., & Zarei, M. (2011). The relationship between iranian efl learners' perceptual learning styles and their multiple intelligences. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 29, 1606–1613. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028709>
- Sever, M., Ulubey, Ö., Toraman, Ç., & Türe, E. (2014). An analysis of high school students' classroom engagement in relation to various variables. *Education and Science*, 39(176), 183–198. <https://doi.org/10.15390/EB.2014.3633>
- Sharma, S., & Sharma, A. (2016). Students' learning styles and their impact on academic performance: A study of undergraduate students. *International Journal of Educational Management*, 30(6), 1034–1050. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEM-12-2015-0113/full/html>
- Shoval, E., & Shulruf, B. (2011). Who benefits from cooperative learning with movement activity? *School Psychology International*, 32(1), 58–72. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2011-02223-007&site=ehost-live>
- Shuib, M., & Azizan, S. N. (2015). Learning style preferences among male and female esl students in universiti-sains malaysia. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1068392.pdf>
- Sikhwari, T. D. (2014). A study of the relationship between motivation, self-concept and academic achievement of students at a university in limpopo province, south africa. <http://krepublishers.com/02-Journals/IJES/IJES-06-0-000-14-Web/IJES-06-1-000-14-ABST-PDF/IJES-06-1-019-14-123-Sikhwari-T-D/IJES-06-1-019-14-123-Sikhwari-T-D-Tt.pdf>
- Singh, J., & Singh, P. (2013). Learning styles and academic performance: A review of literature. *International Journal of Educational Research*, 58, 16–22. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035513000144>

- Soyogul, E. C. (2015). *Students' motivational beliefs and learning strategies: An investigation of the scholar development program* [Doctoral dissertation]. <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006876.pdf>
- Strauss, V. (2013). Howard gardner: Multiple intelligences are not learning styles. <http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/10/16/howard-gardner-multiple-intelligences-are-not-learning-styles/>
- Svobodová, L. (2015). *Factors affecting the motivation of secondary school students to learn the english language* [Doctoral dissertation]. http://is.muni.cz/th/363215/pedf_m/Diploma_Thesis_Svobodova.pdf
- Syofyan, R., & Siwi, M. K. (2018). The impact of visual, auditory, and kinesthetic learning styles on economics education teaching. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 57, 642–649. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Tabatabaei, O., & Mashayekhi, S. (2013). The relationship between efl learning styles and their l2 achievement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 70, 245–253. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813000621>
- Tasgin, A., & Tunc, Y. (2018). Effective participation and motivation: An investigation on secondary school students. *World Journal of Education*, 8(1), 58–74. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173992.pdf>
- Teevan, C. J., Michael, L. I., & Schlesselman, L. S. (2011). Index of learning styles in a u.s. school of pharmacy. *Pharmacy Practice*, 9(2), 82–87. <http://dx.doi.org/10.4321/S1886-36552011000200004>
- Thoe, N., Thah, S., & Fook, F. (2010). Development of a questionnaire to evaluate students' perceived motivation towards science learning incorporating ict tool. http://www.mjet-meta.com/resources/5%20-%20V10N1%20-%20NKT%20-%20SMS_JrnlArtMyJET.pdf
- Ting, Y. L. (2013). Using mobile technologies to create interwoven learning interactions: An intuitive design and its evaluation. *Computers & Education*, 60(1), 1–13. <https://www.learntechlib.org/p/132158/>
- Tuli, T. (2015). *A study on the similarities and differences in learning styles between english medium and bengali medium learners* [Doctoral dissertation]. <http://dspace.bracu.ac.bd/xmlui/bitstream/handle/10361/4977/final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vaseghi, R., Barjesteh, H., & Shakib, S. (2013). Learning style preferences of iranian efl high school students. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 2(4), 83–89. <http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.2n.4p.83>
- Vaseghi, R., Ramezani, A. E., & Gholami, R. (2012). Language learning style preferences: A theoretical and empirical study. *Advances in Asian Social Science (AASS)*, 2(2), 441–451. www.worldsciencepublisher.org
- Velki, T. (2011). The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health. *Croatian Journal of Education*, 13, 56–87.
- Verma, R., & Chand, V. (2011). Learning styles and academic performance among undergraduate students. *Journal of Educational Research*, 104(2), 93–102. <https://journals.sagepub.com/home/jer>

- Williams, K. C., & Williams, C. C. (2011). Five key ingredients for improving student motivation. *Research in Higher Education Journal*, 12(1), 11–12. https://scholarsarchive.library.albany.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=math_fac_scholar
- Woolfolk, A. (2011). Educational psychology. *Educational Psychology*, 46(2), 145–159. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2011.573831>
- Wrenn, J., & Wrenn, B. (2009). Enhancing learning by integrating theory and practice. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 21(2), 258–265. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ899313.pdf>
- Yilmaz, E., Sahin, M., & Turgut, M. (2017). Variables affecting student motivation based on academic publications. *Journal of Education and Practice*, 8(12), 112–120. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140621.pdf>
- Zeidan, A. H., & Jayosi, M. R. (2015). Science process skills and attitudes toward science among palestinian secondary school students. *World Journal of Education*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158460.pdf>
- Zhu, X., & Zhang, Y. (2015). Exploring the relationship between learning styles and academic performance: A meta-analysis. *Journal of Educational Psychology*, 107(2), 371–385. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/edu0000006>
- Zyngier, D. (2011). (re)conceptualising risk: Left numb and unengaged and lost in a no-man’s-land or what (seems to) work for at-risk students. *International Journal of Inclusive Education*, 15(2), 211–231. <http://dx.doi.org/10.1080/13603110902781427>